

Интеллектуальная собственность в киберпространстве

Орифова Мухаббатхон Зоҳиджон кизи

Ташкентский государственный юридический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11243765>

ARTICLE INFO

Received: 18th April 2024

Accepted: 20th May 2024

Published: 22nd May 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

Объекты интеллектуальной собственности приобретают большую значимость вместе с широкомасштабными реформами, которые проводятся в Республике Узбекистан на сегодняшний день для развития экономики страны. В свою очередь, данные процессы приводят к принятию мер для усиления правовой защиты объектов интеллектуальной собственности не только в реальном мире, но и в киберпространстве, так как развитие информационно-коммуникационных технологий так или иначе затрагивает общественные отношения, связанные с созданием, использованием, передачей объектов интеллектуальной собственности.

В современном киберпространстве возникают новые вызовы для традиционной системы авторских прав, требующие гибких и адаптируемых решений. Одним из таких решений стала инициатива Creative Commons, предложившая альтернативные механизмы лицензирования творческих работ в цифровую эпоху.

Необходимость проведения реформ в сфере интеллектуальной собственности, по установлению порядка урегулирования передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в киберпространстве и их значимость находит свое подтверждение в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 26.04.2022 года ПП №221 года «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности¹», в соответствии с которым была утверждена «Стратегия развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан на 2022–2026 годы», «Дорожная карта» по реализации в 2022-2023 годах Стратегии развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан на 2022–2026 годы. В ней предусмотрены меры для перехода от эффективно-правовой охраны интеллектуальной собственности к надежно-правовой защите интеллектуальной собственности, развитием национальных брендов, также

¹ Постановление Президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности» ПП №221 от 26.04.2022 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/pdfs/5987125>

предусмотрено создание специальной интернет-аукционной торговой платформы «Интеллектуальная собственность для всех», для законного оборота объектами интеллектуальной собственности, получения сведений об объектах интеллектуальной собственности, выставляемых на аукционные торги, получения сведений о заключенных лицензионных договорах.

В этой связи следует отметить, что реформы, проводимые в Республике Узбекистан в сфере интеллектуальной собственности, свидетельствуют о том, что защита объектов интеллектуальной собственности приобретает особую значимость, и работа, осуществляемая в данном направлении, является неотъемлемой частью проводимых в стране широкомасштабных реформ. Однако стоит отметить, что законодательство не только Республики Узбекистан, но и других государств не регулируют все вопросы, касающиеся объектов интеллектуальной собственности в киберпространстве. Это исследование направлено на анализ законодательства по защите авторских и смежных прав.

Исследовательские вопросы:

1. Как действующие законы Республики Узбекистан регулируют общественные отношения, возникающие в связи с возникновением, использованием, переходом имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в киберпространстве?
2. Какие изменения могут улучшить правовую охрану объектов интеллектуальной собственности в киберпространстве?

Цель исследования – проанализировать пробелы в специальных законах об охране объектов интеллектуальной собственности на наличие норм, регулирующих вопросы, возникающие в киберпространстве. Это важно, поскольку ненадлежащая правовая охрана приведет к убыткам в экономической деятельности предпринимателей.

Структура статьи – введение, методология, результаты, заключение, обзор литературы.

Методы

Литературный анализ

Вопросы защиты объектов интеллектуальной собственности в киберпространстве и прав на объекты авторского права, товарных знаков были рассмотрены в трудах национальных учёных таких как: С.С. Гулямов, И.Р. Рустамбеков и других. В своих работах вышеперечисленные ученые раскрыли вопросы понятия киберпространства и вопросы международно-правовых основ защиты прав.

Также, правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в киберпространстве была рассмотрена в трудах таких зарубежных авторов, как Акаш Камал Мишра, В. Э. Власенко, И.В. Гетьман-Павловлой, Ермаковой Ирины Викторовны.

Методы

Были широко использованы методы анализа и синтеза, которые определили и охарактеризовали особенности таких объектов интеллектуальной собственности, как авторское право и смежное право, основываясь на нормативно-правовые акты и теорию. Более того, системный подход позволил структурно описать составленный материал, определить правоотношения различных правовых явлений, которые связаны с реализацией прав на объекты интеллектуальной собственности в

киберпространстве. Также, метод сравнения был применен при определении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в киберпространстве, сравнении правового регулирования защиты прав на объекты авторского права и средств индивидуализации в Республике Узбекистан и в других странах.

Результаты

Результаты RQ1

В условиях развития мировых рынков важное значение для правообладателей объектов интеллектуальной собственности имеет доступ к эффективным средствам правовой защиты не только в своей стране, но и в зарубежных государствах. Интеллектуальная собственность в киберпространстве охватывает правовые аспекты защиты, коммерциализации имущественных прав различных видов объектов интеллектуальной собственности, таких как авторское право, патентное право, товарные знаки, селекционные достижения и другие. Вопросы урегулирования общественных отношений в связи с созданием и распространением контента в цифровой форме, а также защиту прав собственности на этот контент будут изучены в ходе исследования данной темы.

Прежде чем перейти к раскрытию основных вопросов научного исследования, раскроем понятия «интеллектуальной собственности» и «киберпространства».

«Интеллектуальная собственность» – это собирательное понятие, означающее совокупность личных неимущественных и имущественных (исключительных) прав на результаты творческой деятельности и средств индивидуализации гражданского оборота. Впервые понятие «интеллектуальной собственности» в законодательном уровне в мире было введено в оборот в 1967 году в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности. По определению ВОИС, «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:

- ✓ литературным, художественным и научным произведениям,
- ✓ исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам,
- ✓ изобретениям во всех областях человеческой деятельности,
- ✓ научным открытиям,
- ✓ промышленным образцам,
- ✓ товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям,
- ✓ защите против недобросовестной конкуренции,

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях²».

Таким образом, интеллектуальная собственность – это результат творческой деятельности человека, который может иметь самую разную форму, будь то произведение искусства, литературы, изобретение, компьютерная программа, товарный знак или селекционное достижение.

² КОНВЕНЦИЯ, УЧРЕЖДАЮЩАЯ ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 14.07.1967 г.– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/2600167>

Стимулом для развития законодательства об интеллектуальной собственности с самого начала было обеспечение наличия достаточных стимулов, ведущих к инновациям и созданию новых и оригинальных произведений и продуктов³.

По законодательству Республики Узбекистан, в соответствии со статьей 1031 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, к объектам интеллектуальной собственности относятся: результаты интеллектуальной деятельности; средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг, а также другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом или иными законами Республики Узбекистан⁴.

Объекты интеллектуальной собственности		
Результаты интеллектуальной деятельности	Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг	Другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг
<ul style="list-style-type: none"> ➤ произведения науки, литературы и искусства; ➤ исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания, ➤ программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных; ➤ изобретения, полезные модели, промышленные образцы; ➤ селекционные достижения; ➤ нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ фирменные наименования; ➤ товарные знаки (знаки обслуживания) ➤ наименования мест происхождения товаров, географические указания. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ топология интегральных микросхем

Переходим к раскрытию понятия «киберпространство». Впервые о киберпространстве, как об отдельной сфере, написал американский писатель-фантаст Уильям Форд Гибсон в рассказе «Burning Chrome» («Сожжение Хром»), который был опубликован в 1982 году в газете «Omni» («Омни»). Там он дал первое полное определение: «Киберпространство относится к виртуальному компьютерному миру, а более конкретно, это электронный носитель, используемый для формирования глобальной

³ AKASH KAMAL MISHRA // «INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN CYBERSPACE» // 2019. P.10

⁴ Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (часть вторая) от 29.08.1996 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/180550#193746>

компьютерной сети с целью улучшения онлайн-общения»⁵. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Узбекистан «О кибербезопасности» под «киберпространством» подразумевается «виртуальная среда, созданная с помощью информационных технологий»⁶. Киберпространство имеет свойство децентрализованности, горизонтальной организации, антииерархичности, адаптивности, способности к самоорганизации и саморегуляции. При этом, возникающие в киберпространстве отношения, такие как виртуальное заключение сделок; разрешение споров в режиме онлайн; перевод капиталов и осуществление транзакций, обмен информации, оказание услуг и другие осуществляются в условиях проницаемости государственных границ и наиболее очевидным образом проявляются в сфере предмета регулирования международного частного права⁷.

Исходя из вышеизложенного, киберпространство — это глобальная область в информационно-коммуникационной среде, уникальный характер которой обусловлен использованием электронных вычислительных машин для создания, изменения, обмена и использования информации через взаимозависимые и взаимосвязанные сети с использованием информационных коммуникаций и технологий.

Авторское право является одной из основных составляющих интеллектуальной собственности в киберпространстве. Объектами авторского права являются: произведения литературы, искусства и музыки. С появлением интернета и развитием цифровых технологий стали возникать вопросы относительно защиты авторских прав в виртуальном пространстве. К примеру, нарушение авторского права в киберпространстве может включать в себе незаконное копирование, пиратство, распространение контрафактных товаров и нарушение прав на музыку, фильмы, программное обеспечение и другой цифровой контент.

При нарушении авторских прав вне виртуального пространства, вопросами по восстановлению нарушенных прав авторов занимаются уполномоченные на то государственные органы, но что делать, когда правонарушения происходят в киберпространстве, да и имеет международный характер. Защита интеллектуальной собственности в киберпространстве может осуществляться как на уровне национального законодательства, так и на международном уровне. Существуют различные международные соглашения и организации, такие как Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), которые работают над разработкой и соблюдением правил в области интеллектуальной собственности.

В настоящее время рабочая группа Всемирной организации интеллектуальной собственности активно занимается проблемами международного частного права, связанными с охраной авторских прав в киберпространстве. В качестве одного из возможных вариантов исследуется возможность применения права страны, на территории которой автор считается имеющим постоянное место жительства. Данная коллизионная привязка должна применяться на основе *lex loci delicti commissi* (закон места причинения вреда), поскольку вредоносные последствия наступили в данной стране, независимо от места совершения вредоносного деяния. Рабочая группа считает, что местом совершения правонарушения должно считаться место наступления

⁵ Власенко, В. Э. «Киберпространство» на современном этапе международного информационного права / В. Э. Власенко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 51 (341). — С. 177-179. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/341/76871/> (дата обращения: 20.11.2023).

⁶ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ» №ЗРУ-764 от 15.04.2022 г. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5960609>

⁷ С.С. Гулямов, И.Р. Рустамбеков. «Международное частное право в киберпространстве» - Обзор законодательства Узбекистана. Ж. Ташкент, 2020. Ст. 89

вредоносного результата, так как вред будет «почувствован» в стране проживания автора⁸.

Гражданским кодексом Республики Узбекистан, установлено, что «к правам на интеллектуальную собственность применяется право страны, где испрашивается защита этих прав»⁹. То есть международной организацией, специализирующейся в вопросах интеллектуальной собственности – Всемирной организацией интеллектуальной собственности предлагается ввести коллизионную оговорку по «закону места причинения вреда», в отличие от этого законодательство Республики Узбекистан установила, что будет применяться право страны, где испрашивается защита этих прав. Применение коллизионной оговорки *lex loci delicti commissi* (закон места причинения вреда) в киберпространстве имеет более уточняющий характер, так как вне зависимости от места нахождения правонарушителя, автора, правообладателей или места совершения правонарушения ответственность будет назначена по месту причинения вреда автору/правообладателю.

Современное законодательство по охране авторских и смежных прав в международной сети интернет основано на концепции возможности эффективной охраны прав интеллектуальной собственности в цифровой среде без коренного изменения законодательство авторского права стран. В настоящее время большая часть информации, размещаемой в сети интернет, охраняется авторским правом и смежными правами.

Однако, эффективная защита интеллектуальной собственности в киберпространстве представляет сложности. Отсутствие границ в интернете и возможность анонимности делают трудным выявление и преследование нарушителей. Кроме того, быстрые технологические изменения и появление новых способов распространения контента усложняют применение существующих механизмов защиты. Для этого предлагается ввести интерактивные образовательные программы по объектам авторского права для обучающихся учебных заведений, повышение осведомленности об авторских правах, стимулирование легального использования контента и разработку новых моделей бизнеса, которые учитывают особенности киберпространства, а также на законодательном уровне выбрать применимое право по вопросам, возникающим в киберпространстве.

Нарушения прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности в Интернете являются одной из наиболее острых и актуальных проблем. Это обусловлено несколькими факторами: простотой копирования цифровых объектов, их нематериальным характером, а также сложностью заключения договоров на передачу имущественных прав, что затрудняет доказывание фактов нарушения авторских прав.

Многие специалисты отмечают, что по мере развития цифровых технологий законодательство об авторском праве усложняется, что обостряет конфликт между двумя группами. С одной стороны, правообладатели стремятся ввести строгие механизмы борьбы с незаконным копированием для защиты своей интеллектуальной собственности. С другой стороны, другие заинтересованные лица, в том числе представители образовательного сектора, подчеркивают важность общественных интересов в доступе и использовании охраняемых авторским правом произведений.

⁸ И.В. Гетьман-Павлова «Международное частное право: учебник для магистров» / 4е изд., перераб. И доп. -М. Издательство Юрайт, 2013. С.589

⁹ Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (часть вторая) от 29.08.1996 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/180550#193746>

Одним из наиболее эффективных правовых механизмов, позволяющих удобно, открыто, бесплатно, законно и прозрачно распространять результаты интеллектуальной деятельности, в частности произведения литературы и объекты смежных прав, является семейство лицензий Creative Commons.

Эти лицензии предоставляют простой и стандартизированный способ для авторов и правообладателей предоставлять другим пользователям определенные права на использование их произведений. Такой подход способствует более широкому распространению и использованию охраняемых авторским правом материалов, одновременно сохраняя основные права за правообладателями.

Лицензии Creative Commons представляют собой практичный и прозрачный механизм, позволяющий авторам и правообладателям самостоятельно определять условия использования их произведений, обеспечивая баланс между защитой интеллектуальной собственности и общественными интересами в доступе к знаниям и культурным ценностям.

Далее раскроем общественные отношения, возникающие в связи с использованием средств индивидуализации, а именно товарного знака в киберпространстве.

Статьей 3 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» дается определение понятию «товарный знак», в соответствии с ним — это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров и услуг одних юридических и физических лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц¹⁰. Таким образом, товарные знаки являются обозначениями, которым присущ разграничительный характер одних видов товаров услуг нескольких производителей.

Товарные знаки используются в сети интернет чаще всего для рекламы, продвижения продаж товаров и услуг непосредственно путем указания на интернет-страницах правообладателей. В 2001 году Всемирная организация интеллектуальной собственности приняла рекомендацию по охране товарных знаков и иных прав на средства индивидуализации в сети Интернет. Цель рекомендации — адаптировать применение действующих законов о промышленной собственности к природе Интернета. В статье 2 этих рекомендаций предписано, что «использование знака в Интернете представляет собой использование на территории государства-участника, если такое использование имеет коммерческие последствия в этом государстве»¹¹.

При использовании товарных знаков в киберпространстве возникают казусы, когда предприниматели при размещении информации и рекламы о собственных товарах посредством ресурсов сети незаконно используют зарегистрированные товарные знаки других лиц. «Ситуация осложняется тем, что специальное законодательство, регламентирующее использование средств индивидуализации в сети Интернет, на сегодняшний день отсутствует. В этой связи возникают специфические вопросы, а именно: насколько широко распространяется запрет использовать чужой товарный

¹⁰ Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №267-II от 30.08.2001 г. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6936>

¹¹ И.В. Гетьман-Павлова «Международное частное право: учебник для магистров» / 4е изд., перераб. И доп. -М. Издательство Юрайт, 2013. С.610

знак в сети Интернет и при каких возможных способах адресации он применим?¹²». Изучив, Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», мы выявили, что национальным Законодательством не урегулированы общественные отношения, возникающие в связи с возникновением, использованием, передачей имущественных исключительных прав на товарные знаки, это является пробелом в законодательстве, учитывая, что к сегодняшнему дню использование интернета имеет глобальный характер.

Заключение

Исследование выявило, что на законодательном уровне не урегулированы вопросы, возникающие в сфере киберпространства при возникновении, использовании и передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности. Рекомендации по совершенствованию национального законодательства стран по тем или иным объектам интеллектуальной собственности, издаваемые Всемирной организацией интеллектуальной собственности не были имплементированы в законодательства государств, так как они носят рекомендательный характер.

Для укрепления защиты интеллектуальной собственности в киберпространстве важна не только жесткая реакция на нарушения (применение правовых мер по отношению к правонарушителю), но и принятие мер по обеспечению сознательного использования контента и развитию соответствующей культуры в области интеллектуальной собственности. Для этого предлагается ввести образовательные программы по объектам авторского права и их правовой охраны для обучающихся учебных заведений, повышение осведомленности об объектах интеллектуальной собственности, которые учитывают особенности киберпространства, на законодательном уровне выбрать применимое право по вопросам, возникающим в киберпространстве, имплементировать лицензии Creative Commons в национальное законодательство, а также дополнить Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» нормами, регулирующими возникновение, использование и переход имущественных прав на товарные знаки.

Список литературы:

I. Международные акты

1. КОНВЕНЦИЯ, УЧРЕЖДАЮЩАЯ ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ от 14.07.1967 г.

II. Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (часть вторая) от 29.08.1996 г.

2. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ» №ЗРУ-764 от 15.04.2022 г.

¹² Ермакова Ирина Викторовна/ Нарушение исключительных прав на товарный знак в условиях сетевой рекламы: типичные случаи, особенности правового регулирования и рекомендации по его изменениям// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей №1/2022. // КиберЛенинка: научная электронная библиотека открытого доступа – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/narushenie-isklyuchitelnyh-prav-na-tovarnyy-znak-v-usloviyah-setevoy-reklamy-tipichnye-sluchai-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya>

3. Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №267-II от 30.08.2001 г.

4. Постановление Президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности» ПП №221 от 26.04.2022 г.

III. Учебники, научные статьи, пособия

1. AKASH KAMAL MISHRA // «INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN CYBERSPACE» // 2019. P.10

2. Власенко, В. Э. «Киберпространство» на современном этапе международного информационного права / В. Э. Власенко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 51 (341). — С. 177-179.

3. Ермакова Ирина Викторовна/ Нарушение исключительных прав на товарный знак в условиях сетевой рекламы: типичные случаи, особенности правового регулирования и рекомендации по его изменениям// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей №1/2022.

4. И.В. Гетьман-Павлова «Международное частное право: учебник для магистров» / 4е изд., перераб. И доп. -М. Издательство Юрайт, 2013. С.610

5. С.С. Гулямов, И.Р. Рустамбеков. «Международное частное право в киберпространстве» - Обзор законодательства Узбекистана. Ж. Ташкент, 2020. Ст. 88-90

IV. Ссылка на (электронные) источники в Интернете

4.1. www.lex.uz – Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.

4.2. <https://cyberleninka.ru>- КиберЛенинка: научная электронная библиотека открытого доступа

INNOVATIVE
ACADEMY